

Comercio informal en el Espacio público del barrio San Isidro en la ciudad de Villavicencio, Colombia: Formalización ¿realidad o utopía?

Informal commerce in the public space of the San Isidro neighborhood in the city of Villavicencio, Colombia: Formalization: reality or utopia?

Hernando Castro Garzón

hcastro@unillanos.edu.co

Administrador de empresas, PhD© Desarrollo Sostenible, Universidad de los Llanos, Colombia

Yury Yaneth Romero Rincón

yury.romero.rincon@unillanos.edu.co

Administradora de empresas, investigadora GYDO, Universidad de los Llanos, Colombia

Karol Liceth Sarmiento Suarez

karol.sarmiento@unillanos.edu.co

Administradora de empresas, investigadora GYDO, Universidad de los Llanos, Colombia

Revista GEON Vol. 6 No 1 enero – junio 2019

ISSN 2346-3910 en línea <http://revistageon.unillanos.edu.co/index.php/geon/article/view/147>

Artículo recibido 2018/09/07 aceptado 2018/11/12

Codigos JEL: Q01

Resumen

El fenómeno de la informalidad se ha destacado como uno de los factores que incide en el mercado laboral de Colombia y el mundo, no solo por su efecto dentro de la economía, si no a raíz de su acelerado crecimiento.

El presente trabajo está dirigido a identificar los principales motivos de permanencia de los comerciantes informales en las calles del barrio San Isidro, donde funcionó la plaza de mercado municipal, en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Lo anterior, ha sido producto de una década de fracasos por parte de la institucionalidad sin que se conozca aún la decisión sobre el ordenamiento de esta zona; generando un inadecuado manejo y disposición de residuos orgánicos, así como la invasión del espacio público. Adicionalmente, se ha demostrado que soluciones coyunturales como el desalojo de los puestos de trabajo sólo trae violencia en los lugares donde es llevado a cabo.

Por consiguiente, la permanencia está dada en términos de: nivel de ingresos, horarios flexibles, autonomía, experiencia y conocimiento del mercado; adicionando que la formalización no está considerada como una alternativa viable de ejercer el comercio.

Palabras claves: Desempleo, comerciantes, conflicto social, economía, desarrollo sostenible.

Abstract

The phenomenon of informality has been highlighted as one of the factors that affect the labor market in Colombia and the world, not only because of its effect on the economy, but also because of its accelerated growth.

The present work is directed to identify the main reasons of permanence of the informal merchants in the streets of the San Isidro neighborhood, where the municipal market square functioned, in the city of Villavicencio, Colombia. The previous thing, has been product of a decade of failures on the part of the institutionality without still the decision on the ordering of this zone is known; generating an inadequate management and disposal of organic waste as well as the invasion of public space. Additionally, it has been shown that temporary solutions such as the eviction of jobs only bring violence in the places where it is carried out.

Therefore, the permanence is given in terms of: income level, flexible hours, autonomy, experience and knowledge of the market; adding that formalization is not considered as a viable alternative to trade.

Keywords: Unemployment, merchants, social conflict, economy, sustainable development.

Introducción

Actualmente, la economía informal en Villavicencio muestra un alto crecimiento, “Lo cual se ha constituido en un fenómeno negativo que se ha impuesto en la conformación del mercado laboral, con relación a las políticas públicas locales, ya que la administración municipal no ha tenido en cuenta a los informales en el diseño de sus políticas” (León & Caicedo, 2016) Además, la política local está dirigida a una limitada población informal representada en vendedores ambulantes, que rechazan pasivamente las acciones del ente municipal. Esta oposición se da gracias, en parte, a “que no tienen representación en el diseño de las políticas públicas municipales por falta de organización gremial, pues apenas el 23% está agremiado”. (Hernández, 2016)

Actualmente la ciudad de Villavicencio muestra un alto crecimiento de la economía informal “Lo cual se ha constituido en un fenómeno negativo que se ha impuesto en la conformación del mercado laboral, con relación a las políticas públicas locales, ya que la administración municipal no ha tenido en cuenta a los informales en el diseño de sus políticas” (León Camargo & Caicedo Mora, 2016). En Villavicencio, “el

desarrollo del comercio informal es resultado de la convergencia de los siguientes factores: renta que restringe la demanda de bienes; la organización del sector público y privado que no formulan estrategias para el ingreso a la formalidad, escasa inversión en la infraestructura y poca capacitación de la mano de obra” (León Camargo & Caicedo Mora, 2016). En consecuencia, las ventas callejeras o informales corresponden a un fenómeno estructural con implicaciones de tipo cultural, político, social y económico.

En la ciudad de Villavicencio del departamento del meta desde su surgimiento contó con un mercado de productos agropecuarios de manera Informal, que se ubicó en las Vías públicas del Municipio, el crecimiento del mercado llevo a construir en 1968 la plaza San Isidro, en 1974 por Iniciativa de la junta de acción comunal del barrio Popular se empezó a construir la segunda plaza de mercado en ese lugar y en 1981 las Empresas Publicas de Villavicencio crearon la plaza de mercado del Maizaro para descongestionar la plaza San Isidro y surtir a los habitantes aislados del centro de la ciudad.

No obstante, debido al crecimiento acelerado del comercio, principalmente en la plaza San isidro, en 1990 el ex alcalde

Omar Vaca propone la creación de una Central de Abastos para Villavicencio y el sector privado, con el aval de la Alcaldía estableció en 1991 la escritura pública 6 466 de la Notaria Primera, la sociedad comercial Central de Abastos del Llano abastos S A, cuyo objeto social es la construcción, explotación comercialización y enajenación de centrales de comercio mayorista y minorista del sector agropecuario. En 1993 Llano abastos obtuvo aprobación de la licencia de construcción y el reglamento de copropiedad, como persona Jurídica que se denominó Central de Abastos de Villavicencio.

Sin embargo, a pesar de que se construyeran espacios para que los comerciantes trabajaran de manera formal estos seguían ejerciendo su actividad en la zona, generando problemáticas sociales, ambientales y económicas. Por lo tanto, la administración municipal expidió el decreto 181 mediante el cual prohibió cargar y descargar víveres de los vehículos con capacidad superior a una tonelada en las calles de la plaza San Isidro, otorgándoles únicamente permiso en la Central de Abastos de Villavicencio, con el fin de que los comerciantes de San Isidro se ubicaran en locales de esta central. A pesar de las alternativas de reubicación presentadas, los comerciantes pusieron resistencia ya que consideraban que su traslado les afectaría de manera negativa en sus negocios.

Por lo tanto, este trabajo está dirigido a identificar cuáles son los principales motivos de la permanencia del comercio informal en la plaza San Isidro en la ciudad de Villavicencio, Meta. Debido a que,

desde años anteriores, se han intentado procesos de reorganización para esta población por parte de los entes municipales, pero ninguno ha sido exitoso, y consecuentemente la informalidad se ha aumentado en el área mencionada convirtiéndose en conflicto con las políticas de la ciudad frente a la recuperación del espacio público y movilidad, así como el manejo y disposición de residuos sólidos en la zona.

Contexto teórico

El concepto de informalidad y su medición es mencionado por primera vez en la OIT (1970) y es en la década del setenta donde se da a conocer este término en un informe sobre Kenia, dando inicio a debates acerca de este concepto que relaciona la economía y el trabajo.

Sin embargo, a pesar de no existir una definición puntual de informalidad, el término ha sido comúnmente asociado para expresar “aquellas formas de exclusión de la población de los sistemas formales o legalmente constituidos de trabajo. Además, se relaciona a problemas de carácter social, económico, político y cultural; y es entendido con una connotación negativa.” (Galeano y Beltrán, 2013). No obstante, la informalidad en la actualidad ha pasado de ser una problemática a una alternativa de empleo para aquellas personas que carecen de educación, recursos económicos y oportunidades laborales con el fin de generar ingresos y así suplir sus necesidades básicas.

De acuerdo con la OIT (2014), “la informalidad es una situación con

múltiples causas, de gran magnitud y, al mismo tiempo, altamente heterogénea, caracterizándose por un agudo déficit de trabajo formal”. Así, la informalidad involucra diferentes aspectos y es considerada más que una problemática una alternativa de negocio que se ha convertido en un estilo de vida y trabajo para aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder un empleo formal.

A su vez, los estudios señalan que “el trabajo informal no puede ser visto con pasividad ni como una válvula de escape frente al desempleo, sino que representa uno de los problemas medulares del desarrollo económico y social del país y un tema que reclama atención urgente”. (Samaniego, 2008). Por esta razón, los entes de control se han enfocado cada vez más en regular este tipo de actividad económica que va aumentando progresivamente y que abarca diferentes temas que requieren atención.

De igual modo, la problemática de informalidad es muy común en la mayoría de los países y sobre todo está presente en aquellos en crecimiento, lo cual se puede identificar en los aportes a la economía referente al Producto Interno Bruto (PIB), donde “en las regiones de África aporta el (27.9%), seguido por el Sur de Asia con el (13.8%) y América Latina y el Caribe (13.7%) (OCDE, 2014).” En Europa también se presenta un fenómeno similar ya que “la economía informal alemana equivale al 20% del PIB y además vemos que en Italia, España y Bélgica, la informalidad fluctúa entre 23% y 28% del PIB. (Barragán, 2018).”

Por otro lado, en América Latina la informalidad es una problemática que se presenta en la mayoría de sus países por causas como: “aumento de la población, la migración constante de los campos a las ciudades, el abandono de sus lugares de trabajo y el aumento de la mano de obra no capacitada.” (Tokman, 2010). Es por esto por lo que al trabajo informal las personas recurran como alternativa de empleo debido a la falta de absorción de mano de obra no calificada por el mercado.

De esta manera, la informalidad ya pasa de ser una simple problemática a una elección de trabajo que ha venido creciendo continuamente, como por ejemplo en Perú donde la informalidad “es la más alta en comparación con otros países de la región de América Latina y el Caribe” (Tello, 2015).

Así mismo, cada vez es más la población que se dedica a ejercer la informalidad como alternativa de empleo, prevaleciendo esta modalidad más que la formal, como en el caso de la Ciudad de México, donde según datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo ENOE para el 2015, “de la población ocupada total el 57.6% desarrollaba ocupaciones informales en sus distintas modalidades en el país (28.7 millones de personas), de la cual 62% eran hombres y 38% mujeres.” De esta manera, las cifras demuestran que el trabajo informal cada vez más está creciendo llegando al punto de superar al empleo formal, con los efectos que conlleva esta realidad para la población.

En Chile, el Ministerio de Economía publicó en 2013 su Tercera Encuesta de Micro emprendimiento (EME3), donde se

determinó que “existían a la fecha 1.753.505 emprendedores (trabajadores por cuenta propia y empleadores), de los cuales casi 850.000 (48%) eran informales” es por esto que el tema de informalidad no solo abarca a aquellas personas que tienen su pequeño negocio o que comercializan sus productos en la calle, aquí también se señala a emprendedores que por elección ejercen su actividad sin encontrarse legalmente constituido.

En Colombia el panorama es similar, “las ventas ambulantes y estacionarias se han aumentado en las principales ciudades del país. Así mismo, la alta tasa de desempleo en Colombia ha superado la

barrera del 12%, contribuyendo a esta problemática.” (Camargo, 2012). Debido a la falta de empleo formal estas personas recurren a la informalidad como una alternativa de trabajo y así obtener ingresos, lo cual está convirtiéndose en generador de desorden en el espacio público.

En cuanto a la participación de la población informal en Colombia es alta, ya que cerca del “47,2% de la población ocupada es informal; con una tasa mayor para las mujeres (49,3%) en comparación con la tasa de informalidad total y la tasa para los hombres (45,5%). (Observatorio Laboral LaboUR, 2018)

Ciudades	Total	Hombre	Mujer
Total	47,25	45,47	49,35
Medellín	42,45	40,15	45,17
Barranquilla	55,24	53,09	58,07
Bogotá, D.C	41,71	40,36	43,24
Cartagena	55,23	55,61	54,69
Manizales	41,45	40,18	43,02
Montería	60,36	58,59	62,49
Villavicencio	56,75	55,82	57,87
Pasto	57,61	54,89	60,72
Cúcuta	70,50	70,06	71,07
Pereira	49,66	46,26	53,76
Bucaramanga	56,75	54,46	59,29
Ibagué	54,59	51,25	58,53
Cali	47,23	43,82	51,24

Fuente: GEIH 2017. Elaboración LaboUR.

Tabla 1. Tasa de informalidad para las ciudades principales.

Como se observa en la tabla de informalidad de las principales ciudades de Colombia (tabla 1), en la ciudad de Cúcuta, quien cuenta con una tasa de informalidad del 70,5% y además es la ciudad con la tasa de desempleo más alta entre las 13 ciudades analizadas con un 15,9%, lo que resalta claramente que una de las principales causas de la informalidad es el desempleo. A Cúcuta y su área metropolitana le sigue Montería con una tasa de informalidad de 60.4%. Sin embargo, la ciudad con menor informalidad laboral es Manizales con un 41,4%, y entre las ciudades de mayor tamaño, Bogotá con un 41,7% y Medellín con 42,4% exhiben entre sí niveles semejantes de informalidad y desempleo.

Además, en la ciudad de Barranquilla el panorama es similar ya que existe un alto nivel de población que se dedica a esta actividad mostrando una tendencia creciente donde se identifica “la existencia de más de nueve mil comerciantes informales en las calles del centro, aunque extraoficialmente se puede estimar una cifra superior a los trece mil según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística” (DANE, 2016).

Actualmente, la economía informal en Villavicencio muestra un alto crecimiento, lo cual se ha establecido como un “fenómeno negativo que se ha impuesto en la conformación del mercado laboral, con relación a las políticas públicas locales, ya que la administración municipal no ha tenido en cuenta a los informales en el diseño de sus políticas” (León y Caicedo, 2011)

Materiales y métodos

Este trabajo se llevó a cabo mediante un estudio cuantitativo, utilizando el método descriptivo, es la parte previa al análisis de datos con el fin de buscar factores, características y otros rasgos importantes del tema a analizar, este consiste en la “recopilación de datos que describen los acontecimientos, luego los organiza y tabula” (Glass & Hopkins, 2010). Los tres objetivos principales de este tipo investigación es: describir, explicar y validar los resultados. “La descripción surge después de la exploración creativa, y sirve para organizar los resultados con el fin de encajar con las explicaciones, y luego probarlas o validarlas” (Krathwohl, 1993). Esto con el fin de poder determinar los principales motivos de la permanencia del comercio informal en la antigua plaza San Isidro, de este modo abarcar la situación actual, sus componentes, definir variables y realizar su respectiva medición.

Emplear este método implica la recolección y presentación de datos y de esta manera poder llegar a una idea clara de la situación planteada. Teniendo en cuenta que la investigación cuantitativa se dedica a “recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas” (Domínguez, 2007)

Además de lo antes expuesto, vale decir que la investigación cuantitativa “estudia la asociación o relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados”. (Domínguez, 2007)

El procedimiento empleado fue: revisión teórica, diseño del instrumento, acercamiento a la población, recolección de información y análisis de datos

Revisión teórica

Inicialmente se recurre a las fuentes primarias como son los entes encargados como espacio público y alcaldía de Villavicencio, quienes no contaban con información relevante de la situación actual; también se logró obtener información de la historia de la plaza desde que inició, así como los cambios y problemáticas que ha pasado, esta información obtenida por medio del presidente de la junta de los comerciantes de la antigua plaza San Isidro.

La fuente secundaria se obtuvo mediante revisión de artículos, trabajos de investigación proyectos efectuados tanto a nivel local, nacional e internacional. Esta documentación fue recopilada mediante el uso de bases de datos y revistas científicas como Scielo, redalyc, universidad del rosario, datos estadísticos DANE, entre otros.

Diseño del instrumento

Se diseñó un cuestionario estructurado, orientado a conocer las diferentes variables que influyen en la permanencia de los comerciantes informales en la antigua plaza San Isidro; se utilizó como instrumento de recolección de información el cuestionario como técnica básica que nos permitió obtener la información pertinente para abarcar los diferentes planteamientos

propuestos. Teniendo en cuenta que el cuestionario es un “formulario con un listado de preguntas estandarizadas y estructuradas que ofrece uniformidad de medición debido a sus opciones estandarizadas y registros de respuestas. (Aguado & Royo, 1995)

Para elaboración del instrumento se utilizaron las respectivas variables, las cuales están teóricamente fundamentadas con el objetivo de realizar correctamente la formulación de las preguntas, se toma como variable independiente la permanencia y variables dependientes: sexo, edad, nivel de estudios, horarios, precios, subsistencia, oportunidades, agentes reguladores, ingresos y formalización.

De esta manera el instrumento está compuesto por 25 preguntas para obtener información relevante, donde 16 son de carácter policotómicas que son aquellas “también conocidas como categorizadas, ya que presentan varias alternativas para que el encuestado elija la más conveniente” (Piña, 2010) y 9 dicotómicas, este “tipo de preguntas se caracteriza por tener dos posibles respuestas, a menudo son utilizadas en cuestionarios que hacen preguntas de respuesta Sí/No, Verdadero/Falso” (Piña, 2010).

También se realizó la respectiva validación del instrumento de investigación, donde es fundamental tener claro qué rasgos o características se desean estudiar. Al respecto, (Ruiz, 2002) afirma que “es necesario saber qué tan bien corresponden las posiciones de los individuos en la distribución de los puntajes obtenidos con respecto a sus

posiciones en el continuo que representa la variable”, para ello se recurre a la validez del contenido, el cual se refiere al “grado que un instrumento refleja un dominio del contenido a medir, dónde determina los ítems del instrumento que son representativos de la característica a medir, responde a la pregunta cuán representativo es el comportamiento como muestra del universo a representar” (Corral, 2009)

Para la respectiva validación del instrumento en la presente investigación se utilizó el método de alfa de Cronbach para aquellas preguntas de carácter policotómicas, el cual “consiste en una escala con patrón de respuesta policotómica con consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems”. (García-Bellido & González Such, 2010) y Kuder-Richardson para las preguntas de carácter dicotómico el cual “consiste en evaluar la consistencia interna de una prueba, para lo cual se requiere de una sola aplicación y la confiabilidad se estima a partir de las respuestas de los sujetos a todos los reactivos de la prueba”. (Arevalo, 2014)

Para determinar la confiabilidad existen varios procedimientos para calcularla. “Todos estos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos factores pueden oscilar entre 0 y 1. Donde un coeficiente de 0 significa una confiabilidad nula y 1 representa un máximo de confiabilidad óptima (confiabilidad total)”. (Definista, 2011)

En el caso del instrumento validado, el resultado obtenido fue de 0.984 para los

9 ítems de carácter dicotómico, lo cual indica que el instrumento tiene una confiabilidad alta ya que su resultado se aproxima al factor máximo de confiabilidad.

Igualmente se realizó el respectivo análisis de confiabilidad en los 16 ítems policotómicos el resultado obtenido fue 0.979 lo cual indica un nivel de confiabilidad alto del instrumento aplicado.

Acercamiento a la población

En primera instancia se realiza la respectiva observación y análisis del área de estudio, donde se visita, recorre y se realiza un previo censo de la población, con el fin de tener una idea clara del tamaño, características y condiciones del área, luego se procede a la aproximación con los comerciantes informales ubicados en la antigua plaza San Isidro donde se les da a conocer el objetivo de la investigación y de la importancia de su sinceridad al momento de responder, ya que esta información es fundamental para el desarrollo de la investigación, los cuales voluntariamente aceptaron responder el cuestionario.

Recolección de información

Inicialmente se define las respectivas variables a tener en cuenta en la presente investigación con el fin de tener un fundamento teórico, el cual brinda un enfoque sustentado de la información, de esta manera se realizó una matriz de variables, la cual relaciona los diferentes teóricos y estudios realizados del tema a abarcar.

Teniendo en cuenta las características y tamaño de la población objeto de estudio, la Plaza San Isidro se encuentra ubicada en la comuna 3 barrio san isidro en el área delimitada de calle 37^a, carrera 37, calle 27 y carrera 28 del municipio de Villavicencio del departamento del Meta, donde se localizan 82 comerciantes en la zona señalada, una vez se contó con el consentimiento de los participantes se procede a la respectiva aplicación del cuestionario, lo cual requirió de 3 visitas a al área de estudio para abarcar a los 82 comerciantes informales, los cuales corresponde a la totalidad de la población, se toma toda la población con el fin de que esta sea representativa para la investigación y de esta manera obtener información necesaria y lograr identificar los principales motivos de permanencia de los comerciantes informales de la antigua plaza san isidro.

Análisis de datos

Se analizó la información mediante matrices de información cuantitativa, la cual fue procesada con el programa SPSS, el cual es un “sistema amplio y flexible de análisis estadístico y de gestión de información capaz de trabajar con datos de distintos formatos generando sencillos gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos, hasta análisis que permitirán descubrir relaciones de dependencia e interdependencia” (Burgos, 2016)

Para el análisis correlacional de las variables que influyen en el comercio informal se tuvo en cuenta todos los ítems de carácter policotómico y dicotómico que se encuentran en el instrumento aplicado a los comerciantes informales de la antigua Plaza San Isidro para así tener una

percepción más alta de estas variables y en base a esto se realizó el método bivariado de correlación de Pearson, donde se tuvo en cuenta los ítems que presentan una correlación mayor a 7, la cual es considerada importante para la investigación.

Resultados

De los 82 comerciantes informales censados, el 100% apporto información relevante acerca de los motivos de su permanencia en la antigua plaza San Isidro. En la caracterización de los comerciantes informales se identificó que en promedio los que trabajan en este sector, el 40% son hombres entre los 41 a 50 años de edad y en mayor proporción con un 60% sobresalen las mujeres entre los 31 a 41 años de edad, esto se evidencia claramente en las estadísticas del DANE, donde a pesar de que “hay un mayor número de hombres pertenecientes al sector informal, es más alta la proporción de mujeres trabajadoras inscritas en el sector informal.” (Ordoñez y Ochoa, 2014)

Así mismo, las personas que se dedican a esta actividad económica, la mayoría solo cuentan con un nivel de educación primaria y secundaria, además cabe resaltar que algunos cuentan con estudios técnicos. La mayor parte de los comerciantes pertenecen al estrato socioeconómico 1, 2 y en menor proporción al estrato 3.

Se realizó un análisis correlacional según el método bivariado de correlación de Pearson, en las variables de edad y escolaridad, se identificó una correlación alta donde se evidencia que coinciden en

un 100%, lo cual significa que estas son variables que influyen de manera positiva en el ejercicio del comercio informal en la antigua plaza San Isidro.

Figura 1. Comerciantes informales ubicados en la plaza San Isidro

Igualmente, la correlación más alta se encuentra en las limitantes al acceder a un empleo formal, ya que los comerciantes consideran que el nivel bajo de escolaridad y la edad son factores determinantes e influyentes al momento de vincularse a estos tipos de empleo, presentando una correlación de Pearson de ,826 y una significancia de 0 positiva.

Así mismo, los comerciantes consideran que al tener un nivel de escolaridad bajo es una limitación para acceder al empleo formal y por lo tanto han recurrido a la informalidad ya que esta

no requiere un nivel de escolaridad alto, presentando una correlación de ,702 con una significancia de 0.

En la variable de autonomía se presenta una correlación alta de un ,765 con el horario que manejan los comerciantes informales y los ítems de ventajas como propietarios para la toma de decisiones, ya que los comerciantes consideran que al ser ellos los que administran sus negocios pueden tomar sus propias decisiones sobre el futuro de estos, ya que no se encuentran subordinados.

Así mismo, entre los ítems de ventajas como propietario del negocio comparado con la intensidad de horas laboradas semanalmente, indican que los comerciantes informales al ser propietarios de sus negocios, son autónomos de su horario de trabajo, ya que ellos deciden si trabajan igual o más de las 40 horas que se exigen en un trabajo formal.

En las variables de experiencia y edad la correlación más alta se presenta en los ítems que relacionan el acceso al empleo formal con un ,876 y una significancia de 0, ya que los comerciantes tienen la percepción que para acceder a la formalidad el conocimiento, la experiencia y la edad son factores necesarios para vincularse a este tipo de empleo.

Además, consideran que para ejercer el comercio informal no requiere ningún tipo de experiencia, sin embargo, al llevar varios años trabajando en el sector su conocimiento y experiencia adquirida influye de manera positiva en el desempeño de su trabajo, ya que estos

ítems se correlacionan con un ,744 y una significancia de 0 positiva.

Teniendo en cuenta las variables de experiencia y escolaridad la correlación más alta se dio en los ítems que abarcan los factores que son determinantes para acceder a un empleo formal con una correlación de ,798 y una significancia de 0, lo cual indica que aquellas personas que desean acceder a un empleo formal creen que es importante tener un alto grado de escolaridad y experiencia a nivel laboral.

De esta manera, se considera que al tener un nivel de escolaridad bajo se dificulta acceder a un empleo formal y por esta razón se recurre a la informalidad como alternativa de empleo, ya que desempeñar esta labor no requiere de un nivel de escolaridad, presentando una correlación ,744 con una significancia de 0.

En cuanto a las variables de precio y subsistencia presenta una correlación de Pearson de ,707 con una significancia de 0, la cual significa que los comerciantes informales ubicados en el sector manejan precios competitivos frente al comercio formal ya que estos incurren en menos costos.

En relación a las variables de agentes reguladores y subsistencia se obtiene como resultado una correlación alta de ,861 con una significancia de 0, en los ítems de inconvenientes con agentes reguladores y ventajas de trabajar como comerciantes informales, ya que estos consideran que trabajar como informales tienen ventajas de flexibilidad de horarios, incurrir en menos costos, autonomía en sus negocios, entre otros, sin embargo al ejercer esta actividad informal se presenta

también algunas desventajas como lo son los agentes reguladores.

En cuanto a las variables oportunidades y edad se correlacionan en un 100% con una significancia de ,757 lo cual indica que los comerciantes creen que la edad es un factor que influye al momento de aspirar a un empleo formal.

De esta manera, las variables escolaridad y oportunidades se correlacionan en un ,765 con una significancia de 0, donde las personas consideran que para acceder a un empleo formal es necesario un nivel de escolaridad alto, lo cual es una causal de la informalidad en el sector.

En cuanto a las variables de oportunidades y experiencia se correlacionan en un ,744 con una significancia de 0, donde se considera que la experiencia laboral es un factor determinante para acceder a un empleo formal, lo cual indica que al no tenerla disminuye las posibilidades de acceder a estos empleos, siendo una de las principales causas de informalidad en el sector.

Teniendo en cuenta las variables precios e ingresos se correlacionan en un ,859 con una significancia de 0, ya que las personas consideran que al trabajar como informal obtiene mejores ingresos y de esta manera pueden suplir sus necesidades básicas y las de su familia, al manejar precios competitivos e inclusive más bajos comparados con los del comercio formal.

Así mismo, en el aspecto de precios, la mayoría consideran que un factor que impulsa sus negocios son los precios asequibles y que si se llegaran a formalizar sus ingresos se reducirían significativamente, ya que estas variables

presentan una correlación de Pearson alta con ,849 con una significancia de 0.

En las variables de subsistencia e ingresos se correlacionan con un ,798 con una significancia de 0, donde se evidencia que al incurrir en menos costos trabajando como comerciante informal obtienen mejores ingresos.

En la variable de horario presenta una correlación positiva con las oportunidades de desarrollo económico, lo cual significa que los comerciantes han recibido ofertas laborales formales, sin embargo, al considerar que su horario de trabajo como informal es flexible, lo pueden manejar a su conveniencia y autonomía, han desistido de ello.

En el aspecto de formalización, la correlación más alta se encuentra con la variable de agentes reguladores, con una correlación de Pearson de ,869 y una significancia de 0, lo cual indica que el gobierno ha implementado medidas para controlar el comercio informal en la antigua plaza San Isidro, ha formulado propuestas y alternativas de reubicación con el fin de buscar la formalización y así mismo por parte de las autoridades ha incurrido a imponer sanciones a los comerciantes informales que se encuentran en este sector.

La variable de agentes reguladores presenta una correlación positiva con la formalización, ya que los comerciantes informales consideran que el gobierno ha tomado medidas como imponer sanciones y generar ofertas de formalización, sin embargo, a pesar de esto no consideran la formalización como una opción.

Discusión

El comercio informal es un fenómeno social que se ha venido presentado no solo en la antigua plaza San isidro, sino que es una realidad a la que se enfrenta el país. Sin embargo, a pesar de ser una problemática de carácter social, “se trata de un fenómeno que afecta la economía nacional; por un lado, permite contrarrestar el desempleo y evita el empobrecimiento de las familias con menores recursos. Por otro lado, desacelera la productividad y complica el monitoreo de prácticas laborales indeseables” (Ochoa, 2005).

Así mismo, una característica que se presenta en este sector es la prevalencia de mujeres ejerciendo esta actividad lo cual indica que la tasa de informalidad femenina es mayor que la masculina. Donde según Soto (2015) “La razón de este fenómeno es que las mujeres no sólo tienen la responsabilidad de trabajar para complementar los ingresos del hogar, sino que también allí tienen obligaciones, por lo que necesitan horarios flexibles.”

Además, la falta de oportunidades de desarrollo económico y la falta de empleo son variables que inciden en la permanencia del comercio informal en el sector, lo cual ha llevado a las personas a recurrir a estas alternativas de trabajo, debido a que “la informalidad es un reflejo del alto nivel de desempleo, lo cual conduce a que las personas se vean obligadas a ingresar al sector informal como medio de subsistencia, enfrentando diferentes barreras, como edad, nivel educativo, género” (Pérez y Contreras, 2013). De esta manera, “las actividades

informales se caracterizan por el empleo de mano de obra familiar, flexibilidad en los salarios, escasa educación y corta edad de las personas”. (Soto, 2015)

Igualmente, se identifica en el sector el bajo nivel de escolaridad, ya que la mayoría al contar solo con educación primaria y secundaria no logran acceder a empleos de carácter formal, razón por la cual recurren a la informalidad. Para Rodríguez (2014) “esto se relaciona cuando una persona con menor escolaridad se encuentra desempleada, cuenta con muchas menos opciones para emplearse, por lo tanto, encontrará mayores incentivos para insertarse en la informalidad en vez de permanecer sin percibir ingresos.” así mismo Pérez y Contreras (2013) afirman que el nivel de escolaridad bajo es una causal del comercio informal ya que “la condición de que una persona se encuentre desempleada se atribuye principalmente al nivel educativo, es decir, entre menor sea el grado de educación o escolaridad de una persona su acceso a un empleo formal es más limitado”

Otra característica de este sector, es la falta de experiencia laboral, razón por la cual no han podido acceder a un empleo de carácter formal debido a que esta es una de las principales causas del desempleo, ya que “dada la carencia de experiencia laboral de un trabajador informal no cuentan con la sensación de idoneidad y competencia para adquirir un empleo en el sector formal” (Trestini y Mercedes, 2007)

Igualmente, otra causal de la informalidad es la edad, ya que en el caso de los jóvenes no cuentan con la

experiencia laboral suficiente para aspirar a un empleo formal. Debido a que “el promedio de edad del mercado laboral es de 37 años; no obstante, los jóvenes de 15 a 24 años que declaran trabajar, 6.5 de cada 10 lo hace en el sector informal ya que para ellos resulta más atractivo conseguir trabajos donde los requisitos de experiencia laboral son más laxos”. (Díaz, 2018). Así mismo ocurre en el caso de los comerciantes de mayor edad ya que al superar los 40 años para las empresas una persona de esta edad ya ha culminado su etapa laboral productiva lo cual es una limitante al momento de acceder a un empleo de carácter formal.

Así mismo, los comerciantes informales de este sector ejercen sus actividades por subsistencia, ya que necesitan tener un ingreso para solventar sus necesidades básicas y las de sus familias, recurriendo a la informalidad como una opción de empleo, “lo anterior se explica nuevamente por las preferencias intertemporales de consumo, donde la responsabilidad que tiene el jefe del hogar de solventar los gastos donde algún tipo de ingreso resulta prioritario” (Díaz, 2018)

Además, “Colombia tiene uno de los problemas laborales más grave de América Latina y es aquí cuando el trabajo informal ocupa una gran parte de la población producto del desempleo y de la falta de compromiso y oportunidad por parte del estado” (Vásquez et al.,2015) los comerciantes de la antigua plaza San Isidro consideran que no han tenido oportunidades y por esta razón han decidido dedicarse al comercio informal y además creen que para aspirar a un trabajo o una oportunidad laboral, la edad, el nivel

de estudios y la experiencia son factores que influyen.

De esta manera, se logra identificar que una de las variables que más influye en el ejercicio de la informalidad es la falta de oportunidades laborales en el sector formal ya que “los trabajadores que han experimentado el desempleo son más propensos a buscar un trabajo informal. Esto se puede explicar dada la falta de recursos económicos” (Díaz, 2018). Así mismo, “el desempleo como principal factor que incide en la informalidad, requiere una salida de escape, que puede ser transitoria o permanente, cuestión que está ligada las decisiones de emplearse de manera informal” (Pérez y Contreras, 2013)

No obstante, los comerciantes de la antigua Plaza San Isidro no solo acuden a la informalidad solo por necesidad o por falta de empleo, también lo hacen porque consideran que tienen algunas ventajas, tales como flexibilidad de horario, autonomía en su negocio, mayores ingresos y ahorro de costos. De hecho, una investigación del Banco Mundial revela que “la mayoría de trabajadores informales tomó esta opción voluntariamente, alegando necesidades individuales, en busca de flexibilidad e independencia, tales como mejores horarios de trabajo ya que la falta de flexibilidad asociada a los empleos formales hace que algunos trabajadores opten por la informalidad” (Walls, 2014)

De esta manera, la flexibilidad en el horario es una variable que influye de manera positiva en los motivos de permanencia del comercio informal en el

sector, ya que se evidenció que la mayoría lo consideran como una ventaja frente al empleo formal y son autónomos de su tiempo. Así mismo lo afirma Castillo y Cubillos (2016) donde “encontramos un alto grado de satisfacción con la actividad desempeñada y las condiciones de trabajo, sin embargo, esta satisfacción debe interpretarse como conformismo con las actividades desempeñadas en su labor diaria, ya que estas labores se adaptan a sus horarios”

Así mismo, los comerciantes del sector consideran que al trabajar de manera informal generan más ingresos, ya que incurren en menos costos y tienen la facilidad de manejar precios más asequibles comparados con los comerciantes de carácter formal. Lo cual significa que “el trabajo informal no siempre es sinónimo de pobreza, pues en ocasiones puede generar grandes ingresos y es el resultado de una elección voluntaria ya sea por salir del sistema y evadir impuestos”. (González y Sarmiento, 2013)

Igualmente, consideran que, al ser propietarios de sus negocios, esto les proporciona mayor autonomía e independencia, lo cual les brinda mayor seguridad y confianza al desarrollar sus actividades ya que “más del 90% de las personas se dedican al comercio informal no poseen un jefe ni superior a quien rendirle cuentas”. (Castillo y Cubillos, 2016)

Es por esto, que los comerciantes informales de la antigua plaza San Isidro, se sienten cómodos al momento de desempeñar sus labores y a pesar de tener inconvenientes con agentes reguladores,

es una realidad que insisten en permanecer en el sector y se reusan a formalizarse ya que consideran que no han recibido una propuesta que los beneficie por parte del gobierno, esto debido a que “los trabajadores informales en Colombia viven una problemática, pues no existen normas legales para protegerlos, ya que el gobierno no ha introducido políticas de desarrollo económico y social y tampoco existen nuevas posibilidades de empleo, incentivando a la población de bajos recursos a formar parte de este sector.” (López, 2010)

Conclusiones

Se logró identificar que los comerciantes informales de la antigua plaza San Isidro, se sienten a gusto con las condiciones de trabajo y desempeñando sus actividades diarias, esto se debe al compromiso, tradición y la empatía con los clientes que se ha generado en el transcurso del tiempo.

La mayoría de los comerciantes informales poseen un bajo grado de escolaridad, el cual no supera la educación básica secundaria, lo que se convierte en una desventaja para éstos, ya que disminuyen las probabilidades de emplearse en el sector formal.

Se evidencia que la mayoría de los comerciantes que trabajan en la antigua plaza San Isidro se encuentra en un rango entre los 31 y 50 años, teniendo en cuenta que en este rango se le dificulta más su ingreso al sector formal, igualmente otros limitantes para acceder a este tipo de empleo es la experiencia laboral y falta de oportunidades, por este motivo recurren

a la informalidad como una alternativa de trabajo.

Los comerciantes informales consideran que poseen ventajas frente al comercio formal, por esta razón prefieren trabajar bajo esta modalidad, a pesar de que han tenido inconvenientes de inseguridad, conflictos personales y sobre todo con agentes reguladores del espacio público e inclusive han recibido sanciones por ejercer la informalidad y aun así prefieren esta alternativa de trabajo.

Se identifica que las personas que trabajan como comerciantes informales en la antigua plaza San Isidro obtienen mayores ingresos comparados a los de un empleo formal. Esto debido a que los comerciantes informales incurren en menos costos y sus precios son competitivos generando una mayor utilidad, lo cual les permite satisfacer sus necesidades y las de su familia.

Se evidencia que el horario y la autonomía son variables determinantes de la permanencia de comercio informal en la antigua plaza San Isidro, ya que la flexibilidad de sus horarios les permite realizar diligencias personales, compartir con su familia y disponer de su tiempo según lo deseen, igualmente con la autonomía ya que son propietarios de sus negocios, lo cual les permite tomar decisiones acerca de la administración y futuro de estos, igualmente no están sujetos a la subordinación de un jefe, lo que les permite tener mayor libertad al momento de ejercer su labor.

Se identificó que a pesar de que el gobierno ha realizado varios intentos de reubicación y formalización de los

comerciantes de este sector, estos presentan resistencia, ya que consideran que no se estarían beneficiando y tendrían impactos negativos en el desempeño de su actividad, como el aumento de sus costos ya que tendrían que incurrir en pagar arriendo, impuestos, servicios y aspectos legales. Lo cual disminuirían sus ingresos y estos serían insuficientes para cubrir sus necesidades.

Conflicto de intereses. El manuscrito fue preparado y revisado con la participación de los autores, quienes declaran no tener algún conflicto de interés que ponga en riesgo la validez de los resultados aquí presentados.

Referencias

Aguado, M. J., & Royo, P. (1995). La evaluación de la competencia socioemocional a través de entrevistas semiestructuradas: CEIC y CEICA. *ResearchGate*.

Arevalo, C. (2014). Kuder Richardson. *scielo*.

Barragán. (2014). Magnitud de la economía informal en el Perú y el mundo. *Gestión en el tercer milenio*, p. 43-51.

Burgos, J. (2016). plataforma SPSS. *Questionpro*.

Camargo, E. (2012). “El comercio informal en Colombia: causas y consecuencias”. *Revista In Vestigium Ire*. Vol. 5, p. 109 - 116

Castillo, J., Cubillos A. (2016) “Trabajo informal: mercado laboral” Universidad del rosario, disponible en <http://www.urosario.edu.co>

Corral, Y. (2009). VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION PARA LA RECOLECCION DE DATOS . *Revista ciencias de la educación* .

Departamento Nacional de Estadística, (2016).

Díaz, A. (2018): ¿Formal o informal? Determinantes del mercado laboral en México, revista nexos: economía y sociedad.

Domínguez, Y. S. (2007). El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa. *scielo*.

Galeano, R., Beltrán, A. (2013). Ciudad, informalidad y políticas públicas: Una reflexión desde la sociología de lo cotidiano. Cuadernos De Vivienda Y Urbanismo, p. 282.

García-Bellido, R., & González Such, J. y. (2010). SPSS: ANÁLISIS DE FIABILIDAD. *innovaMIDE*.

Glass, Gene V; y Hopkins, Kenneth D. 1984. *Statistical methods in education and psychology*. Prentice-Hall (Inglewood Cliff, N.J.).

González, E., Sarmiento, E. (2013) El trabajo informal: una mirada mundial a un fenómeno de contrastes, revista prevención integral.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015) Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Krathwohl, D. (1993). Métodos de investigación en educación y ciencias sociales: un enfoque integrado. Longman / Addison Wesley Longman, Nueva York. *scientific Research an academic publisher*.

León, A., Caicedo, H. (2011). La economía informal en Villavicencio. *Finanzas y Política Económica*, Vol. 3, No. 2.

López, G. (2010) El trabajo informal en la ciudad de Tunja, revista Derecho y Realidad, Núm. 16.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2013). Emprendimiento en Chile: Análisis a partir de la Tercera Encuesta de Microemprendimiento.

Organización Internacional del Trabajo (1970) Panorama laboral temático. Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe, Lima, 2014, p. 7.

Organización Internacional del Trabajo (2014). El dilema del sector no estructurado. Memoria del Director General, Conferencia Internacional del Trabajo, 78a. reunión.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (2014). PBI informal, versión 7.17

Observatorio laboral de la universidad del rosario (2018). informe 6: perfil actual de la informalidad laboral en Colombia: estructura y retos.

Ochoa, D., Ordoñez, L. (2014) Informalidad en Colombia. causas, efectos y características de la economía del rebusque. Universidad Icesi, revista estudios gerenciales

Ochoa, S. (2005): Economía informal: evolución reciente y perspectivas, México, D.F: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados.

Pérez, R., Contreras, M. (2013): Determinantes de la informalidad laboral: Un análisis para Colombia” Revista Latinoamericana de ciencias Sociales y Desarrollo Humano, Vol. 22, No 1

Piña, J. A. (2010). Items policotomicos vs dicotomicos: un estudio metodológico . *redalyc*.

Rodríguez, D. (2014): Lo que la escolaridad nos dice sobre la fuerza laboral, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), documento de internet: Disponible en: http://imco.org.mx/capital_humano/lo-que-la-escolaridadnos-dice-sobre-la-fuerza-laboral/página consultada el 15 de Marzo de 2019.

Samaniego, N. (2008). El crecimiento explosivo de la economía informal, en Economía UNAM, vol. 5, núm. 13, p. 30.

Soto, M. (2015) El empleo informal y el entorno social de la empresa, revista universidad externado de Colombia.

TOKMAN, V. (2010) El empleo en la crisis: efectos y políticas. Naciones Unidas. CEPAL, División de Desarrollo Económico. Serie macroeconómica del desarrollo Número 100.

Tello, P. (2015). Segmento laboral informal de manera involuntaria y como última alternativa de empleo.

Trestini, O., Mercedes, K. (2007). Desempleo e informalidad en América Latina: Definiendo políticas públicas para Venezuela. Revista Venezolana de Gerencia (12).

Vera, D. E. (2016). análisis desde la teoría de la gobernanza . *UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID* .

Vásquez, F., Álvarez, L., & Mera, A. (2015). El trabajo informal en Colombia: drama social humano, *Inclusión & Desarrollo*, 52-61.

Walls, R. (2014): “La mitad de los trabajadores de América Latina tienen un empleo informal” Periódico el País, disponible en <https://elpais.com/internacional/2014/04/01/actu>